

1-ilova

“Tibbiyotning dolzarb muammolariga innovatsion yondashuvlar” mavzusidagi talabalar va yosh olimlar 1-ilmiy-amaliy konferensiyasi (xalqaro ishtiroki bilan) uchun ishtirokchi ro‘yxatdan o‘tish Formasi

Muallif(lar)ning to‘liq ismi, kurs va fakultet ko‘rsatgan holda	Ахмедова Севинч Эркиновна, 1 курс, лечебное дело
Ma’ruza(doklad) nomi	Изучение реакции гидрирования цианэтиловых производных алкилбензиловых диэфиров глицерина
Ma’ruzachining ismi	Ахмедова Севинч Эркиновна
Taqdimot qilishi tili (Uz. Ru. Eng)	Русский
Oliy ta’lim tashkilotining to‘liq nomi	Ташкентской Медицинской Академии Термезского филиала
Oliy ta’lim tashkilotining qisqa nomi	ТМАТФ
Kafedra	Кафедра медицинской и биологической химии
Ishtirokchi(lar)ning telefoni va elektron pochтasi, ijtimoiy tarmoq sahifasiga havola	+998 88 022 29 03 ahmedovasevinch40@gmail.com
Ilmiy rahbar(lar)ning to‘liq ismi, ilmiy darajasi, telefon raqami	к.хим.н. Абдуразоков А.А. +998 94 225 12 56
Tanlangan seksiya	Теоретическая немедицинская дисциплина
Ishtirok etish shakli (onlayn/oflayn)	Оффлайн
Eslatmalar (ishtirokchi tomonidan to‘ldiriladi)	

ИЗУЧЕНИИ РЕАКЦИИ ГИДРИРОВАНИЯ ЦИАНЭТИЛОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АЛКИЛБЕНЗИЛОВЫХ ДИЭФИРОВ ГЛИЦЕРИНА

Ахмедова Севинч Эркиновна

студентка 101 гр. лечебного факультета ТФТМА

Научный руководитель: Абдиразоков А.,

к.х.н., ассистент кафедры медицинской и биологической химии.

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии, Термез, Узбекистан

Введение. Проведение реакций 1-алкокси-3-бензилокси-2-цианэтоксипропана с целью получения новых биологически активных соединений и выяснение зависимости физиологической активности полученных соединений от степени ненасыщенности молекул.

Материал и методы исследования. Реакцию взаимодействия водорода с 1-алкокси-3-бензилокси-2-цианэтоксипропаном проводили в обычной «утке», установленной на вибромешалке с использованием палладиевого катализатора. В качестве растворителя использовали этиловый спирт, перегнанный над щелочью. Отсчёт водорода проводили по бюретке на 200мл.

Результаты исследования. Метод каталитического восстановления ненасыщенных соединений предоставил возможность осуществить синтез ранее неизвестных предельных аминоксипропанов, а также выявить зависимость биологической активности полученных соединений от степени ненасыщенности молекул.

Мы изучили реакцию цианэтилирования образующихся 1-алкокси-β-бензилокси-2-пропанолов с акрилонитрилом в присутствии щелочных металлов. Известно, что эта реакция протекает в виде бесцветных или желтоватых подвижных жидкостей, не растворимых в воде, но растворимых в бензоле, эфире, ацетоне, диоксане и других органических растворителях.

При осуществлении реакции каталитического гидрирования на палладиевом катализаторе 1-алкилокси-3-бензилокси-2-цианэтоксипропана установлено, что восстановление тройной связи между атомами углерода и азота происходит до полного насыщения.

Чистоту полученных соединений контролировали тонкослойной хроматографией.

Состав и строение полученных соединений доказано физико-химическими методами исследования. В ИК - спектрах 3-аминопропиловых эфиров алкилбензильных диэфиров глицерина отсутствуют характерные зоны поглощения в областях - 2250 см⁻¹, характерных – Группа C = N и присутствуют характерные зоны 2850 см⁻¹, флуктуации растяжения-CH₂ - группы, 1350 и 1360 см⁻¹ - симметричные колебания группы 1-СН, 1100 см⁻¹ - симметричные валентные колебания группы 1 - С-О-С, 750-695 см⁻¹ - линии поглощения в области 1-СН характерны для монозамещенных колебаний изгиба бензольного кольца. В ИК-спектрах отсутствуют полосы поглощения, характерные для тройной (2100-2250см⁻¹) связи.

Выводы. Проведено каталитическое гидрирование 1-алкокси-3-бензилокси-2-цианэтоксипропана на палладиевом катализаторе. Установлено, что в данных условиях они восстанавливаются с образованием предельных аминоксипропанов. В результате проведенных исследований получены 1-алкокси-3-бензилокси-2-(2-аминопропокси)пропаны